

№1

MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR

ILMIY ELEKTRON JURNALI

ISSN: 2181-3965
VOLUME 5
TOSHKENT 2026

“MOLIYAVIY TEXNOLOGIYALAR” ILMIY ELEKTRON JURNALI TAHRIRIYAT KENGASHI RAISI

To‘lqin Zakirovich Teshabayev – tahririyat kengashi raisi. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI

Mehmonov Sultonali Umaraliyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O‘quv ishlari bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abdurahmanova Gulnora Qalandarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Karimova Komila Daniyarovna - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Yoshlar masalalari va ma‘naviy-marifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich - Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Hududiy ta‘lim masalalari va markazlar bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sindarov Sherzod Egamberdiyevich – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Infratuzilmalarni rivojlantirish va iqtisod ishlari bo‘yicha prorektor, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori

Islamkulov Alimnazar Xudjamuratovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Pardayev Abdunabi Xoliqovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kuziyev Islomjon Ne‘matovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Baymurotov Tursunbay Maxkambayevich – iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Omonov Akrom Abdinazarovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Qongratbay Avezimbetovich – texnika fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Jumayev Nodir Xosiyatovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor, O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi deputati

Haydarov Nizomiddin Hamroyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Raviprakash G. Dani – Xalqaro ta‘lim konsultanti, professor (AQSH)

Bagautdinova Nailya Gumerovna – Qozon federal universiteti Boshqaruv, iqtisodiyot va moliya instituti direktori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Rossiya Federatsiyasi)

Sharifzoda Mu‘min Mashokir – Tojik davlat huquq, biznes va siyosat instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor (Tojikiston Respublikasi)

Maley Elena Borisovna – Polotsk davlat universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent (Belarus Respublikasi)

Asif Mahbub Karim – Malayziya Menejment va tadbirkorlik universiteti professori (Malayziya qirolligi)

Piter Xayk – Yevropa amaliy fanlar va menejment instituti ilmiy ishlar bo‘yicha prorektori (Chexiya Respublikasi)

Yavuz Demirel – Kastamonu universiteti professori (Turkiya Respublikasi)

Jo‘rayev Abdug‘affor Safarovich – Termez agrotexnologiyalar va Innovatsion rivojlanish instituti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ismanov Ibroxim Nabiyeovich – Farg‘ona politexnika instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xayriddinov Azamat Botirovich – Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti prorektori iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Tashnazarov Samiddin Nizamovich – Samarqand iqtisodiyot va servis instituti kafedra mudiri, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nurmanov Ulug‘bek Anorbayevich - Bank-moliya akademiyasi “Buxgalteriya hisobi va audit” kafedrasida professori, iqtisodiyot fanlari doktori

Yakubova Nargiz Tursunbayevna – iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Mamatov Baxadir Safaraliyevich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qiyosov Sherzod Uralovich – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

JURNAL TAHRIRIYATI

Saparov Aktam Jo‘rayevich – bosh muharrir, filologiya fanlari doktori, dotsent

Avlokulov Anvar Ziyadullayevich – ilmiy muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Aliqulov Mehmonali Salohiddin o‘g‘li – mas‘ul muharrir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Buxorova Moxira Samandarovna – muharrir

O‘zbekiston Respublikasi OAK Rayosatining 2023-yil 3-iyundagi 364-son qarori bilan “Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali iqtisodiyot fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalari yuzasidan assosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

“Moliyaviy texnologiyalar” ilmiy elektron jurnali
23.11.2022-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №R-566966 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №049864

MUNDARIJA

1.	Рабимкулов Шерзод Муртозаевич	Исломий банк хизматлари дарчаси шароитида инвестиция лойиҳаларини молиялаштириш имкониятлари	6
2.	Муқимов Шерали Ахмадали ўғли	Яшил саноат сиёсатини юритишнинг Хитой тажрибаси: методологик асослар ва ўрнакли жиҳатлар	14
3.	Elmirzayev Samariddin Eshquvvatovich, Akhmedova Shokhistakhon	Opportunities and challenges in developing the corporate bond market in Uzbekistan	30
4.	Kholikov Khamidulla	Financing the future: how Uzbekistan’s green and sdg bonds are powering sustainable economic transformation	37
5.	Жумаев Самариддин Зиядуллаевич	Кимё саноати корхоналарида молиявий таъминотни шакллантиришда ўз маблағлар манбаларининг аҳамияти	48
6.	Davlyatov Qahramon Abdumavlyanovich	Oilaviy tadbirkorlik sub’ektlarini iqtisodiyotda tutgan o’rni va ularni bank kreditlari hisobiga moliyalashtirish ahamiyati	58
7.	Abdullayev Nuriddin Isom o’g’li	Sanoat korxonalari raqobatbardoshligini ta’minlashga yo’naltirilgan investitsion faoliyatni takomillashtirish yo’llari	66
8.	Shamiyev Shohruh Shakar o’g’li	Tijorat banklariga xorijiy investitsiyalarni jalb etish yo’llari	74
9.	Раджабов Умурзак Аблакулович	Айрим ривожланган мамлакатлар солиқ тизимининг ўзига хусусиятлари	82
10.	Raximov Eshmurod Normuradovich	O’zbekistonda barqaror va inklyuziv iqtisodiy o’sishga erishishda makroiqtisodiy mexanizmlardan foydalanish	90
11.	Xomitov Komiljon Zoitovich	Raqamli iqtisodiyot sharoitida ko’char mulk qiymatini baholash xususiyatlari	97
12.	Narzullayeva Xilola Abdukomilovna	O’zbekistonda hududlarning investitsion jozibadorligini oshirish omillari	105
13.	Касимова Гуляра Ахматовна, Абдуқосимова Гулноза Хилолитдиновна	Ўзбекистон саноат корхоналари барқарор ривожланишида фискал омилларнинг аҳамияти	114
14.	Xolmurodov Bahrom Maxmatkarim o’g’li	Xalqaro audit tashkilotlari rivojlanish tarixi va ularning global iqtisodiyotdagi o’rni	119
15.	Nazarova Shohista Tolmas qizi	Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklarida fintech texnologiyalari asosida moliyaviy inklyuzivlik va iqtisodiy xavfsizlikni ta’minlash mexanizmlari	125
16.	Тогаев Салим Собирович, Халбеков Камариддин Абдухалилович	Худудларнинг инвестицион жозибadorлигини баҳолашга оид илмий-назарий қарашлар	130
17.	Юлдашева Надира Викторовна	От контроля к доверию: новые подходы в государственных закупках	137
18.	Маматкулов Авазбек Ахмадалиевич	Ички аудитни амалга оширишнинг хорижий илғор тажрибалари ва уларнинг фойдаланиш йўллари	145
19.	Qosimova Nilufarxon Chinberdiyevna	Operatsiyon faoliyatda pul oqimlari	155

20.	Shoymardonov Jo'ra o'g'li	Orziqul	Bank ekotizimlari innovatsion xizmatlar majmui	160
21.	Mirbabayev Athamovich	Farrux	Mahalla boshqaruv tizimining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati	166
22.	Oramov Jurayevich	Jaxongir	Raqamli iqtisodiyot sharoitida sanoat korxonalarini moliyaviy barqarorligini ekonometrik modellashtirishning nazariy asoslari	171
23.	Sattorov Shohruh		Qashqadaryo mintaqasida investitsion muhitni shakllantirishning ahamiyati	176
24.	Sherqo'ziyev Mamadiyor, Xudayarov Mahmasaid Maxmarajabovich, Abdinazarov Akbar Baxriddin o'g'li		Faradey effektini yorug'lik nurlanishining modulyasiyalangan qutblanishini qo'llagan holda o'lchash	181
25.	Boyev Bekzodjon o'g'li	Jo'raqul	Blokcheyn texnologiyalari asosida aksiyalarni birlamchi joylashtirish imkoniyatlari	190
26.	Primova To'liqinovna	Dilafruz	Tijorat banklari tomonidan moliyaviy investitsiyalarni jalb qilishni takomillashtirish	200
27.	Alimov Baxodir Batirovich		Sug'urta kompaniyalarning buxgalteri balans ko'rsatkichlarining gorizontaal va vertikal tahlili	208
28.	Хашимов Абдукомил Рисбекович, Фарангиз Мадримова Ихтиёр қизи		Суғурта фаолиятининг аҳоли турмуш даражасига таъсирини моделлаштиришнинг ҳозирги амалий ҳолати	217
29.	Xotamov Xotamjon Botirjonova Bonu Baxtiyor qizi	Alisher o'g'li,	O'zbekistondagi jamoat ahamiyatiga ega tashkilotlarni moliyaviy hisobotlarini auditdan o'tkazishning samaradorligi	227
30.	Tashpulatov Toxirovich	Гиёс	Raqamlashtirish jarayonida biznes qiymatini baholashda katta ma'lumotlar tahlili va sun'iy intellekt instrumentlaridan foydalaniш	235
31.	Raimjanova Asrarovna	Madina	Barriers and opportunities shaping the funding of green projects across developing nations	243

TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN MOLIYAVIY INVESTITSIYALARNI JALB QILISHNI TAKOMILLASHTIRISH

Primova Dilafruz To‘lqinovna

*bank va moliya kafedrasining assistenti,
Toshkent amaliy fanlar universiteti
E-mail: primovadilafruz365@gmail.com
ORCID: 0009-0005-8776-4285*

Annotatsiya. Ushbu maqolada tijorat banklari tomonidan moliyaviy investitsiyalarni jalb qilish jarayonini takomillashtirish masalalari zamonaviy iqtisodiy sharoitlar nuqtai nazaridan tahlil etilgan. Tadqiqotda bank tizimining investitsion salohiyatini oshirish, resurs bazasini diversifikatsiya qilish, uzoq muddatli moliyaviy manbalarni jalb etish hamda investitsion muhit jozibadorligini kuchaytirish omillari atroflicha yoritilgan. Xususan, depozit siyosatini optimallashtirish, xalqaro moliya institutlari bilan hamkorlikni kengaytirish, kapital bozor instrumentlaridan samarali foydalanish va raqamli bank xizmatlarini rivojlantirish orqali investitsiya oqimini ko‘paytirish imkoniyatlari asoslab berilgan. Bunda tashqari maqolada banklarning investitsion faoliyatini tartibga soluvchi normativ-huquqiy baza, risklarni boshqarish mexanizmlari hamda investitsion loyihalarni baholash mezonlari ham tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: Tijorat banklari, moliyaviy investitsiyalar, investitsiya siyosati, bank resurslari, kapital bozori, depozit siyosati, investitsion faoliyat, moliyaviy barqarorlik, risklarni boshqarish, investitsion muhit, aksiyalar, likvidlik.

УЛУЧШЕНИЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ ИНВЕСТИЦИЙ КОММЕРЧЕСКИМИ БАНКАМИ

Примова Дилафруз Тулкиновна

*ассистент банковское дело и финансы,
Ташкентский университет прикладных наук
E-mail: primovadilafruz365@gmail.com
ORCID: 0009-0005-8776-4285*

Аннотация. В данной статье анализируются вопросы совершенствования процесса привлечения финансовых инвестиций коммерческими банками с точки зрения современных экономических условий. В исследовании подробно рассмотрены факторы повышения инвестиционного потенциала банковской системы, диверсификации ресурсной базы, привлечения долгосрочных финансовых ресурсов и повышения привлекательности инвестиционного климата. В частности, обоснованы возможности оптимизации депозитной политики, расширения сотрудничества с международными финансовыми институтами, эффективного использования инструментов рынка капитала, увеличения инвестиционного потока за счет развития цифровых банковских услуг. Кроме того, в статье будут проанализированы нормативно-правовая база, регулирующая инвестиционную деятельность банков, механизмы управления рисками, а также критерии оценки инвестиционных проектов.

Ключевые слова: Коммерческие банки, финансовые инвестиции, инвестиционная политика, банковские ресурсы, рынок капитала, депозитная политика, инвестиционная деятельность, финансовая стабильность, управление рисками, инвестиционный климат, акции, ликвидность.

IMPROVING THE ATTRACTION OF FINANCIAL INVESTMENTS BY COMMERCIAL BANKS

Primova Dilafruz Tulqinovna

Assistant of department
of Banking and Finance,
Tashkent University of Applied Sciences
primovadilafruz365@gmail.com
ORCID: 0009-0005-8776-4285

Abstract. This article analyzes the issues of improving the process of attracting financial investments by commercial banks in terms of modern economic conditions. In the study, the factors of increasing the investment potential of the banking system, diversifying the resource base, attracting long-term financial resources, and strengthening the attractiveness of the investment environment are covered in detail. In particular, the possibilities of optimizing Deposit policy, expanding cooperation with international financial institutions, effective use of capital market instruments and increasing investment flow through the development of digital banking services are justified. In addition, the article will also analyze the regulatory framework governing the investment activities of banks, risk management mechanisms and criteria for evaluating investment projects.

Keywords: Commercial banks, financial investments, investment policy, banking resources, capital market, deposit policy, investment activities, financial stability, risk management, investment environment, shares, liquidity.

Kirish

Bugungi kunda jahon iqtisodiyoti globallashuv jarayonlarining yangi bosqichiga qadam qo‘yar ekan, moliya bozorlarining barqarorligi va bank tizimining investitsiyaviy jozibadorligini oshirish masalasi har qachongidan ham dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. O‘zbekiston iqtisodiyotini modernizatsiya qilish va tarkibiy o‘zgarishlarni amalga oshirish sharoitida tijorat banklari nafaqat moliyaviy vositachi, balki investitsion jarayonlarning asosiy drayveri sifatida namoyon bo‘lmoqda. Shu sababli, tijorat banklari tomonidan moliyaviy investitsiyalarni jalb qilishni takomillashtirish masalasi mamlakatimizning uzoq muddatli iqtisodiy strategiyasini amalga oshirishda fundamental asos bo‘lib xizmat qiladi.

Iqtisodiy o‘shishning yuqori sur‘atlarini ta‘minlash uchun, birinchi navbatda, bank tizimiga uzoq muddatli va barqaror resurslarni jalb qilish talab etiladi. Hozirgi kunda tijorat banklari o‘z kapital bazasini mustahkamlash va investitsion salohiyatini kengaytirish uchun ham ichki, ham tashqi moliya bozorlaridan faol foydalanishga intilmoqda. Biroq, bu jarayonda bir qator tizimli muammolar mavjud bo‘lib, ular investitsion muhitning jozibadorligiga bevosita ta‘sir o‘tkazadi. Investitsiyalarni jalb qilish mexanizmlarini takomillashtirish deganda, biz faqatgina mablag‘ yig‘ishni emas, balki bank xizmatlari sifatini oshirish, raqamli texnologiyalarni joriy etish va xalqaro moliya institutlari bilan hamkorlikni yangi bosqichga ko‘tarishni tushunamiz.

Tijorat banklarining moliyaviy investitsiyalarni jalb qilish faoliyati ko‘p qirrali jarayon bo‘lib, u depozitlar jalb etish, qimmatli qog‘ozlar emissiyasi, xalqaro moliya institutlari bilan hamkorlik, sindikatlashgan kreditlar, obligatsiyalar chiqarish va boshqa moliyaviy instrumentlardan foydalanishni o‘z ichiga oladi. Shu bilan birga, banklar tomonidan jalb qilinayotgan mablag‘larning qiymati, muddati va barqarorligi investitsion faoliyat samaradorligini belgilab beradi. Agar jalb etilgan resurslar qisqa muddatli va qimmat bo‘lsa, bu bankning uzoq muddatli investitsion loyihalarni moliyalashtirish imkoniyatlarini cheklaydi. Aksincha, barqaror va arzon resurslar banklarning investitsion portfelini kengaytirish hamda real sektorni faol qo‘llab-quvvatlash imkonini yaratadi.

So‘nggi yillarda bank tizimida raqamli texnologiyalarning joriy etilishi, masofaviy bank xizmatlarining kengayishi va moliyaviy innovatsiyalarning paydo bo‘lishi investitsiyalarni jalb qilish jarayoniga ham o‘z ta‘sirini ko‘rsatmoqda. Raqamli platformalar orqali depozit va investitsiya mahsulotlarini taklif etish, onlayn obligatsiyalar savdosi, fintech kompaniyalar bilan hamkorlik qilish banklar uchun yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Biroq, ushbu jarayon bilan bir

qatorda kiberxavfsizlik, axborot himoyasi va operatsion risklar ham dolzarb masalaga aylanmoqda. Shu sababli, moliyaviy investitsiyalarni jalb qilishni takomillashtirish nafaqat moliyaviy, balki institutsional va texnologik yondashuvlarni ham talab etadi.

Tijorat banklari tomonidan investitsiyalarni jalb qilish samaradorligi ko‘p jihatdan mamlakatdagi investitsion muhit, normativ-huquqiy baza, pul-kredit siyosati hamda makroiqtisodiy barqarorlik darajasiga bog‘liq. Inflyatsiya darajasi, valyuta kursi barqarorligi, foiz stavkalari dinamikasi va iqtisodiy o‘shish sur‘atlari banklarning resurs jalb qilish imkoniyatlariga sezilarli ta‘sir ko‘rsatadi. Shu bois, mazkur masalani o‘rganishda bank ichki omillari bilan bir qatorda tashqi iqtisodiy sharoitlar ham inobatga olinishi lozim.

Moliyaviy investitsiyalarni jalb qilishni takomillashtirish zarurati, avvalo, banklar o‘rtasidagi raqobatning kuchayishi bilan ham izohlanadi. Raqobat sharoitida banklar mijozlar uchun yanada jozibador shart-sharoitlar yaratishga, foiz siyosatini moslashtirishga va xizmatlar sifatini oshirishga intiladi. Shu bilan birga, banklar investitsion portfelni shakllantirishda risk va daromadlilik o‘rtasidagi optimal nisbatni ta‘minlashi kerak bo‘ladi. Risklarni chuqur tahlil qilmasdan jalb etilgan investitsiyalar kelajakda moliyaviy barqarorlikka salbiy ta‘sir ko‘rsatishi mumkin. Bundan kelib chiqib aytish mumkinki, investitsiya jarayonlarini samarali boshqarish, moliyaviy monitoring tizimini kuchaytirish va zamonaviy risk-menejment usullarini qo‘llash muhim ahamiyat kasb etadi.

Adabiyotlar sharhi

Tijorat banklari tomonidan moliyaviy investitsiyalarni jalb qilishni takomillashtirish masalasi zamonaviy bank tizimi rivojlanishining eng dolzarb yo‘nalishlaridan biri sifatida iqtisodiy adabiyotlarda keng yoritilmoqda. Ilmiy tadqiqotlarda ushbu jarayon banklarning resurs bazasini mustahkamlash, investitsion faolligini oshirish, kapital yetarliligini ta‘minlash hamda risklarni samarali boshqarish bilan uzviy bog‘liq holda tahlil qilinadi. Mavjud ilmiy manbalar shuni ko‘rsatadiki, moliyaviy investitsiyalarni jalb qilish mexanizmlarini takomillashtirish banklarning uzoq muddatli barqarorligini ta‘minlash va real sektorni moliyalashtirish hajmini kengaytirishning muhim omili hisoblanadi.

N.S.Ergashova o‘z tadqiqotida tijorat banklarining investitsion kredit qo‘yilmalari hajmiga ta‘sir qiluvchi omillarni kompleks tahlil qilib, investitsiya va kredit salohiyati bank tizimining iqtisodiy rivojlanishdagi o‘rnini belgilovchi asosiy omillardan biri ekanini asoslaydi. Muallifning fikricha, banklarning investitsiya faoliyati uzoq muddatli resurs bazasiga tayanadi va depozitlar, sindikatlashtirilgan kreditlar hamda subordinatsiyalangan qarzlar kabi moliyaviy manbalarni samarali boshqarish investitsiya jarayonini kengaytirish imkonini beradi [1]. U aktiv va passivlarni muvofiqlashtirilgan boshqarish investitsiya-kredit salohiyatini oshirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanini ta‘kidlaydi.

F.T.Yuldashev o‘zining dissertatsion tadqiqotida tijorat banklari tomonidan moliyaviy investitsiyalarni jalb qilishni takomillashtirishni bank tizimi barqarorligining strategik omili sifatida baholaydi. Uning ta‘kidlashicha, investitsiyalarni jalb qilish mexanizmlari banklarning uzoq muddatli moliyaviy manbalarini kengaytirish, qimmatli qog‘ozlar bozorida ishtirokini oshirish hamda investorlar ishonchini mustahkamlash orqali rivojlantirilishi lozim [2]. Muallif risklarni boshqarish, likvidlilikni ta‘minlash va kapital yetarliligini mustahkamlashni investitsion jozibadorlikning asosiy shartlari sifatida ko‘rsatadi.

G‘.G‘.Ibragimov moliyaviy bozor mexanizmlarini takomillashtirish orqali investitsiya oqimlarini oshirish zarurligini ta‘kidlaydi. Uning fikricha, roadshow, greenfield investitsiyalar va kraudfanding kabi instrumentlardan foydalanish kapital oqimlarining barqarorligini ta‘minlashga xizmat qiladi [3]. Bu yondashuv tijorat banklari tomonidan moliyaviy investitsiyalarni jalb qilishda bozor infratuzilmasini rivojlantirish va institutsional muhitni takomillashtirish muhimligini ko‘rsatadi.

V.S.Artakshinova va A.Y.Domnikov tijorat banklarining investitsion faoliyatini huquqiy tartibga solish masalalarini tahlil qilib, investitsiyalar bank operatsiyalarining ajralmas qismi

ekanini asoslaydi. Ularning fikricha, investitsion jarayon aniq huquqiy me'yorlar asosida amalga oshirilishi, investorlar huquqlari kafolatlanishi va bank operatsiyalari qimmatli qog'ozlar bozori bilan uyg'unlashtirilishi lozim [4]. Bu esa moliyaviy investitsiyalarni jalb qilish tizimini institutsional jihatdan mustahkamlash zaruratini ko'rsatadi.

I.R.Baybekov obligatsion portfollarni shakllantirishni tijorat banklari investitsiya strategiyasining muhim yo'nalishi sifatida ko'rib chiqadi. Uning fikricha, obligatsiyalar jalb qilingan resurslarning muddatliligi va qaytariluvchanligi xususiyatlariga mos keladi hamda banklarga pastroq risk va yuqori likvidlilik imkonini beradi [5]. Muallif ko'p mezonli baholash tizimi va adaptiv yondashuv asosida investitsiya portfelini shakllantirish zarurligini ta'kidlaydi.

A.A.Timofeeva tijorat banklarining qimmatli qog'ozlar bozoridagi investitsion faoliyatini rivojlantirishni bank kapitalini samarali joylashtirishning muhim vositasi sifatida talqin qiladi. U investitsiya siyosati puxta ishlab chiqilgan bo'lishi, risklarni boshqarish tizimi mukammal ishlashi va portfel diversifikatsiyasi ta'minlanishi zarurligini asoslaydi [6].

R.R.Mamaraimova banklarning investitsiya faoliyatini iqtisodiy transformatsiya sharoitida rivojlantirish masalasiga e'tibor qaratib, IPO va SPO mexanizmlaridan foydalanish, obligatsiyalar emissiyasini kengaytirish hamda hibrid moliyaviy instrumentlarni joriy etish investitsion salohiyatni oshirishini ta'kidlaydi [7].

Xorijiy tadqiqotchilar ham ushbu masalaga zamonaviy yondashuvlarni taklif etadi. Chengyou Li, Yuxin Li, Yun Xu va Guanglin Sun moliyaviy texnologiyalar banklarning risk olish xulq-atvoriga sezilarli ta'sir ko'rsatishini ko'rsatadi. Ularning fikricha, FinTech bank operatsiyalarini diversifikatsiya qiladi va investitsion qarorlarni qayta ko'rib chiqishni talab etadi [8]. J.Porenta va V.Rant rivojlanish banklari tajribasi asosida investitsiya portfelini diversifikatsiya qilish va risklarni boshqarish strategiyalarini takomillashtirish zarurligini asoslaydi [9]. M.Vrede kapital strukturasi va risk bardoshlilik ko'rsatkichlari investitsiyalarni jalb qilish samaradorligiga bevosita ta'sir ko'rsatishini ta'kidlaydi [10]. Qiao va Lyu tijorat banklari orqali jalb qilingan resurslar aktivlar bozoriga ta'sirini tahlil qilib, risklarni monitoring qilish muhimligini ko'rsatadi [11]. Liang Yixin, Vei Ran va Duan Dingkan esa raqamli moliya rivojlanishi bank barqarorligini oshirish va investitsiya faoliyatini samarali yo'naltirishga xizmat qilishini asoslaydi [12].

Ushbu adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, tijorat banklari tomonidan moliyaviy investitsiyalarni jalb qilish masalasi nazariy va amaliy jihatdan keng o'rganilgan bo'lsa-da, rivojlanayotgan iqtisodiyotlar sharoitida ushbu jarayonning o'ziga xos xususiyatlarini chuqur tadqiq etish zarurati saqlanib qolmoqda. Xorijiy va mahalliy olimlarning ilmiy ishlari bank resurs bazasini diversifikatsiya qilish, kapital bozorini rivojlantirish, risklarni samarali boshqarish hamda institutsional islohotlarni chuqurlashtirish investitsion jarayonlarni jadallashtirishga xizmat qilishini tasdiqlaydi. Shu bilan birga, mavjud tadqiqotlarni umumlashtirish asosida tijorat banklari tomonidan moliyaviy investitsiyalarni jalb qilishni takomillashtirishning yangi mexanizmlarini ishlab chiqish ilmiy va amaliy jihatdan dolzarb vazifa bo'lib qolmoqda.

Tadqiqot metodologiyasi

Mazkur tadqiqotda tijorat banklari tomonidan moliyaviy investitsiyalarni jalb qilish jarayonini chuqur tahlil qilish hamda uni takomillashtirish yo'llarini aniqlash maqsadida kompleks metodologik yondashuv qo'llanildi. Tadqiqotning nazariy asosini bank faoliyati, investitsiya jarayonlari va moliyaviy vositachilikka oid ilmiy konsepsiyalar tashkil etdi. Ilmiy izlanishda mantiqiy tahlil, taqqoslash, umumlashtirish va tizimli yondashuv usullaridan foydalanildi. Tijorat banklarining moliyaviy investitsiyalarni jalb qilish ko'rsatkichlari statistik ma'lumotlar asosida o'rganildi hamda ularning dinamikasi iqtisodiy tahlil usullari orqali baholandi. Shuningdek, amaliy ma'lumotlar asosida banklarning depozit siyosati, qimmatli qog'ozlar emissiyasi va boshqa moliyaviy instrumentlar orqali resurs jalb qilish mexanizmlari tahlil qilindi. Tadqiqot davomida iqtisodiy jarayonlarning o'zaro bog'liqligi va ta'sir darajasi aniqlanib, mavjud muammolar sabab-oqibat aloqalari orqali ochib berildi. Empirik ma'lumotlarni qayta ishlashda grafik va jadval usullaridan foydalanildi. Olingan natijalar asosida tijorat banklarida moliyaviy investitsiyalarni

jalb qilish samaradorligini oshirishga qaratilgan ilmiy xulosalar va amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi.

Tahlil va natijalar

Investisiyalar va boshqa qimmatli qog‘ozlar mamlakat iqtisodiyotining barqaror o‘shishini ta’minlovchi muhim moliyaviy instrumentlardan biri hisoblanadi. Ushbu ko‘rsatkich iqtisodiy resurslarning samarali taqsimlanishi, kapitalning tarmoqlar va hududlar kesimida qayta taqsimlanishi hamda investitsion faollik darajasini aks ettiradi. O‘zbekistonda so‘nggi yillarda investitsiya muhiti izchil yaxshilanib borayotgani, kapital bozorini rivojlantirish bo‘yicha institutsional islohotlar amalga oshirilayotgani natijasida investisiyalar hajmi sezilarli darajada oshmoqda. Xususan, 2024-2026-yillar boshiga bo‘lgan davrda investisiyalar va boshqa qimmatli qog‘ozlar hajmining barqaror o‘shib borishi mamlakatda moliyaviy resurslardan foydalanish samaradorligi ortib borayotganidan dalolat beradi.

Mazkur jarayon O‘zbekiston iqtisodiy o‘shishining mintaqaviy xususiyatlari bilan chambarchas bog‘liqdir. Chunki investitsiyalar hajmining ortishi, avvalo, hududlarda ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirish, yangi sanoat zonalarini tashkil etish, infratuzilmani modernizatsiya qilish va xizmatlar sektorini rivojlantirish imkonini beradi. Sanoati rivojlangan hududlar – Toshkent shahri, Toshkent viloyati, Navoiy va Samarqand viloyatlarida investitsion faollik yuqori bo‘lib, bu yerda qimmatli qog‘ozlar bozorining rivojlanishi ham tez sur‘atlarda kechmoqda. Shu bilan birga, investitsiyalar oqimining hududlarga kirib borishi iqtisodiy tafovutlarni kamaytirish, yangi ish o‘rinlari yaratish va mahalliy byudjetlar daromad bazasini kengaytirishga xizmat qilmoqda. Quyidagi rasmda 2024–2026-yillar boshiga bo‘lgan holatda investisiyalar va boshqa qimmatli qog‘ozlar hajmining o‘zgarish dinamikasini keltirib o‘tamiz (1-rasm):

1-rasm.

Tijorat banklari investisiyalari va boshqa qimmatli qog‘ozlari*

* O‘zbekiston Respublikasi Markaziy bankining rasmiy <https://cbu.uz> saytidagi ma’lumotlar asosida muallif tomonidan tayyorlandi

Ushbu rasmdagi ma’lumotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, 2024–2026-yillar oralig‘ida investisiyalar va boshqa qimmatli qog‘ozlar hajmi izchil va yuqori sur‘atlarda o‘shib borgan. 2024-yil boshida 32 548,3 ni tashkil etgan ko‘rsatkich 2025-yilga kelib deyarli ikki baravarga yaqin oshgan va 59 613,9 ga yetgan. 2026-yil boshida esa bu ko‘rsatkich 102 978,8 ga teng bo‘lib, o‘shish sur‘ati yanada tezlashganini ko‘rsatadi. Bu holat mamlakatda kapital bozorining chuqurlashuvi, moliyaviy institutlar faoliyatining kengayishi hamda investorlar ishonchining mustahkamlanishi bilan izohlanadi.

Mintaqaviy jihatdan qaralganda, investitsiyalar hajmining ortishi iqtisodiy o‘shishning hududlar kesimidagi faolligini kuchaytiradi. Sanoatlashgan hududlarda investitsiyalar asosan ishlab chiqarish va yuqori qo‘shilgan qiymat yaratadigan tarmoqlarga yo‘naltirilayotgan bo‘lsa, qishloq xo‘jaligiga ixtisoslashgan viloyatlarda qayta ishlash va logistika infratuzilmasini rivojlantirishga xizmat qilmoqda. Natijada hududlar o‘rtasidagi iqtisodiy tafovutlarni qisqartirish,

bandlikni ta'minlash va ichki bozor salohiyatini kengaytirish imkoniyatlari ortmoqda. Shu bilan birga, qimmatli qog'ozlar bozorining rivojlanishi mahalliy korxonalar uchun uzoq muddatli moliyaviy manbalarni jalb etish imkonini yaratib, ularning investitsion jozibadorligini oshirmoqda. Ushbu rasmda aks etgan o'sish dinamikasi O'zbekistonda iqtisodiy o'sishning hududiy asoslari mustahkamlanib borayotganini va investitsion siyosat samaradorligi ortayotganini tasdiqlaydi.

Moliyaviy investitsiyalarni jalb qilish bu – tijorat banklari faoliyatining asosiy yo'nalishlaridan biri bo'lib, ular orqali banklar o'z resurs bazasini kengaytiradi, kreditlash faoliyatini rivojlantiradi va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlaydi. Investitsiyalarni jalb qilish jarayoni faqatgina depozitlarni oshirish bilan cheklanmaydi, balki qimmatli qog'ozlar, moliya vositalari, obligatsiya emissiyasi, leasing va boshqa moliyaviy instrumentlarni o'z ichiga oladi. Banklar uchun bu jarayon ikki jihatdan muhim: birinchidan, u kapitalni ko'paytirish va likvidlikni ta'minlashni imkonini beradi; ikkinchidan, mijozlar bilan ishonchli hamkorlikni mustahkamlash va raqobatbardosh xizmatlarni taklif etish imkonini yaratadi.

Investitsiyalarni jalb qilish samaradorligini oshirish uchun tijorat banklari turli strategiyalarni qo'llaydi. Bu strategiyalar bankning risklarni boshqarish tizimi, moliyaviy instrumentlar assortimenti, marketing va mijozlar bilan ishlash mexanizmlari bilan chambarchas bog'liq. Shuningdek, zamonaviy raqamli texnologiyalar va onlayn xizmatlar yordamida banklar investitsiya jalb qilish jarayonini tezlashtiradi va soddalashtiradi. Strategik jihatdan, bu yo'nalishlarda muvaffaqiyatli bo'lish bankning bozor pozitsiyasini mustahkamlash, rentabellikni oshirish va iqtisodiy samaradorlikni yaxshilashga yordam beradi. Shu bilan birga, investitsiya jalb qilishning samarali usullari banklar uchun raqobat ustunligini yaratadi, moliyaviy resurslarning oqilona taqsimlanishini ta'minlaydi va mijozlar bilan uzoq muddatli munosabatlarni rivojlantiradi.

Tijorat banklari tomonidan moliyaviy investitsiyalarni jalb qilishni takomillashtirishning asosiy usullarini quyidagilardan iborat (1-jadval):

1-jadval.

Moliyaviy investitsiyalarni jalb qilishni takomillashtirish usullari

№	Investitsiyalarni jalb qilish usullari	Amalga joriy qilish usullari
1	Depozitlarni rag'batlantirish	Yuqori foiz stavkalari, bonus tizimlari va maxsus omonat paketlari orqali mijozlarni jalb qilish
2	Qimmatli qog'ozlar emissiyasi	Obligatsiyalar va aksiyalar chiqarish orqali moliyaviy resurslarni kengaytirish
3	Kredit mahsulotlarini diversifikatsiya qilish	Turli xil kreditlar va investitsion mahsulotlar orqali mijozlarni jalb qilish
4	Leasing va ijara xizmatlarini taklif etish	Korxonalariga aktivlarni sotib olish o'rniga ijara orqali foydalanish imkonini yaratish
5	Raqamli moliyaviy xizmatlar	Mobil banking, onlayn platformalar va investitsiya ilovalari orqali tezkor va qulay jalb qilish
6	Marketing va mijozlar bilan ishlash strategiyasi	Reklama kampaniyalari, mijozlarni rag'batlantirish dasturlari va sodiqlik tizimlari orqali investitsiyalarni oshirish
7	Xalqaro moliya bozorlari bilan integratsiya	Xorijiy investitsiyalarni jalb qilish va chet el kapitali bilan ishlash imkoniyatlarini kengaytirish

* Muallif tomonidan tayyorlandi

Ushbu jadvaldagi ma'lumotlarni tahlil qilganda, ko'rinib turibdiki, tijorat banklari investitsiyalarni jalb qilishda ko'p qirrali yondashuvdan foydalanadi. Depozitlarni rag'batlantirish eng asosiy usullardan biri bo'lib, u mijozlarning ishonchini oshirish va resurs bazasini kengaytirish imkonini beradi. Qimmatli qog'ozlar emissiyasi esa bankning kapitalini oshirish va uzoq muddatli moliyaviy barqarorlikni ta'minlashga xizmat qiladi. Shuningdek, kredit mahsulotlarini diversifikatsiya qilish va leasing xizmatlari orqali banklar mijozlar ehtiyojlarini qondiradi hamda

investitsiya oqimini oshiradi. Raqamli moliyaviy xizmatlar zamonaviy davrning talablariga moslashib, tezkor va qulay jalb qilish imkoniyatini beradi. Marketing strategiyalari va mijozlar bilan ishlash mexanizmlari esa bankning bozordagi raqobatbardoshligini mustahkamlaydi. Xalqaro moliya bozorlari bilan integratsiya banklarga xorijiy kapitalni jalb qilish va global investitsiya imkoniyatlarini kengaytirishga yordam beradi. Shu tarzda, ushbu usullar birgalikda tijorat banklarining investitsiyalarni jalb qilish samaradorligini oshiradi va moliyaviy barqarorlikni mustahkamlaydi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, tijorat banklari tomonidan moliyaviy investitsiyalarni jalb qilishni takomillashtirish mamlakatning iqtisodiy barqarorligini ta'minlash va moliya sektorining raqobatbardoshligini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Mazkur maqolada banklar tomonidan investitsiyalarni jalb qilish jarayoni, bu jarayonda qo'llaniladigan asosiy usullar, ilmiy yondashuvlar va amaliy ko'rsatkichlar tahlil qilindi. Tahlil natijalariga ko'ra, depozitlarni rag'batlantirish, qimmatli qog'ozlar emissiyasi, kredit mahsulotlarini diversifikatsiya qilish, leasing va raqamli moliyaviy xizmatlar, shuningdek marketing strategiyalari va mijozlar bilan ishlash mexanizmlari banklarning investitsiyalarni jalb qilish samaradorligini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Banklar ushbu yo'nalishlarni samarali qo'llash orqali moliyaviy resurslarni ko'paytirishi, raqobatbardoshlikni mustahkamlashi va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashi mumkin.

Mavzuga doir o'rganilgan manbalar va tahlil asosida quyidagi takliflarni keltirib o'tamiz:

✓ Yagona metodologik yondashuvni ishlab chiqish. Banklar investitsiyalarni jalb qilishning milliy sharoitga mos yagona indikatorlar tizimini ishlab chiqishi va uni tahlil jarayonida qo'llashi lozim.

✓ Ma'lumotlar bazasini kengaytirish. Banklar faoliyati, depozitlar, qimmatli qog'ozlar va boshqa moliyaviy instrumentlar bo'yicha ma'lumotlarni to'plash, ularni tizimli tarzda qayta ishlash va ochiq formatda taqdim etish chora-tadbirlari ko'rilishi kerak.

✓ Kompleks baholash yondashuvini joriy etish. Investitsiyalarni jalb qilishning turli yo'nalishlarini birgalikda tahlil qiluvchi ko'p omilli baholash usullarini ishlab chiqish zarur. Bu yondashuv strategik qarorlar qabul qilishda asos bo'ladi.

✓ Xalqaro tajribalarni o'rganish va tatbiq etish. Xorijiy moliya bozorlari va investitsiya tizimlaridagi ilg'or usullarni o'z sharoitimizga moslashtirish samarali natijalar beradi.

✓ Raqamli texnologiyalarni keng joriy etish. Big Data, sun'iy intellekt va moliyaviy modellar yordamida investitsiyalarni jalb qilish jarayonini tezlashtirish, aniqroq va ishonchli natijalarga erishish mumkin.

✓ Risklarni boshqarish tizimini takomillashtirish. Banklarning investitsiya jalb qilish strategiyasini ishlab chiqishda risklarni baholash va monitoring mexanizmlarini kuchaytirish zarur.

✓ Marketing va mijozlar bilan ishlash strategiyalarini takomillashtirish. Reklama kampaniyalari, sodiqlik dasturlari va mijozlarni rag'batlantirish tizimlari investitsiyalarni samarali jalb qilishga xizmat qiladi.

Tijorat banklarida moliyaviy investitsiyalarni jalb qilishni takomillashtirish moliyaviy resurslarni samarali boshqarish, raqobatbardoshlikni oshirish va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda muhim vositadir. Banklar ushbu yo'nalishda tizimli yondashuv va ilmiy asoslangan qarorlar qabul qilish orqali mamlakat iqtisodiyotining investitsion salohiyatini oshirishga hissa qo'shadi. Shu bois, investitsiyalarni jalb qilish usullarini takomillashtirish, strategiyalarni modernizatsiya qilish va zamonaviy texnologiyalarni tatbiq etish dolzarb ilmiy va amaliy vazifa hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Sobirovna E.N. Tijorat banklarining investision kredit qo'yilmalari hajmiga ta'sir qiluvchi omillar // Toshkent iqtisodiyot va pedagogika instituti ilmiy metodik jurnali. 2024.

2. Yuldashev F.T.. Tijorat banklari tomonidan moliyaviy investitsiyalarni jalb qilishni takomillashtirish. (PhD ilmiy darajasi dissertatsiyasi). – T.: Toshkent moliya instituti, 2023. 156 bet.
3. Ibragimov G.G'. Xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda moliyaviy bozor mexanizmlarini takomillashtirish masalalari // “Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali. 2026-yil, yanvar. №1-son.
4. Артакшинова В.С. Домников Алексей Юрьевич. Правовое регулирование инвестиции в деятельности коммерческого банка // Финансы и кредит: приоритеты и векторы движения. 2022. С. 1052–1056.
5. Байбеков И.Р. Формирование облигационных портфелей коммерческими банками на российском биржевом рынке: 08.00.10 — «Финансы, денежное обращение и кредит» канд. экон. наук дисс. автореф. – Саратов, 2015.
6. Тимофеева А.А. Инвестиционная деятельность коммерческих банков на российском рынке ценных бумаг: Дис. ... канд. экон. наук: 08.00.10 – «Финансы, денежное обращение и кредит»: Москва, 2014.
7. Mamaraimova R.R. Ways to Develop Investment Activities of Commercial Banks in the Process of Transformation // European Journal of Business Startups and Open Society. Vol. 5 No. 3, March 2025. P. 40–45.
8. Chengyou Li, Yuxin Li, Yun Xu, Guanglin Sun. Research on the impact of financial technology on risk-taking of commercial banks // Research in International Business and Finance. Vol. 76(C), Elsevier, 2025. DOI: 10.1016/j.ribaf.2025.102804.
9. Jan Porenta, Vasja Rant. Development banks: Distinctiveness and heterogeneity of financial performance // International Review of Economics & Finance. Vol. 104(C), Elsevier, 2025.
10. Matthias Wrede. The impact of the equity ratio on membership in cooperative banks during the financial crisis // International Review of Economics & Finance. Vol. 104(C), Elsevier, 2025.
11. Qiao J., Lyu J. Unveiling the role of city commercial banks in influencing land financialization: Evidence from China // Structural Change and Economic Dynamics. Vol. 72, March 2025. Pp. 467–481.
12. Liang Yixin, Wei Ran, Duan Ding kang. Digital financial development and commercial bank stability // International Review of Economics & Finance. Vol. 97 (C), Elsevier, 2025.